

УДК 37.09:004.4:005.94

Веприк Світлана

доцент кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0001-9886-4103>

Черевиченко Анна

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

РОЗРОБКА ІНТЕРАКТИВНИХ КРОСВОРДІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ АПАРАТНОЇ СКЛАДОВОЇ КОМП'ЮТЕРА

Анотація. В даній статті розглянуто цифрові ресурси - генератори інтерактивних завдань у вигляді кросвордів для організації навчання учнів змістовної лінії «Апаратна складова комп'ютера» у закладах загальної середньої освіти.

Ключові слова: інтерактивне завдання; кросворд; інтерактивний кросворд; генератор кросвордів; цифрові ресурси.

Метою статті є аналіз цифрових ресурсів і огляд можливостей розробки інтерактивних онлайн завдань у вигляді кросвордів для впровадження у дистанційне навчання загального середньо-освітнього закладу при навчанні учнів змістової лінії апаратної складової комп'ютера.

Виклад основного матеріалу. Кросворд є грою-головоломкою, яка розвиває в учнів інтелектуальність, а не тільки тренує увагу та пам'ять. Кросворди створюються на будь-яку тематику різного рівня складності відповідно до інтересів і вікових особливостей. Розв'язування кросворду сприяє збагаченню словникового запасу, у навчальному процесі можна використовувати кросвордів як для актуалізації набутих знань з конкретного предмету чи теми, так і для перевірки знань учнів. Ігровий характер виконання завдання

підтримує позитивні емоції, що допомагає в учнів знизити рівень тривожності та напруженості.

Для створення тематичних кросвордів існує багато ресурсів, які надають різноманітні можливості та інструментарій. Можна створити кросворди за допомогою звичайних інструментів програм Microsoft Office, наприклад: у текстовому редакторі Microsoft Word – у вигляді тексту або шаблону для заповнення; для мультимедійної дошки у вигляді презентації Microsoft PowerPoint; в електронних таблицях Microsoft Excel, використавши комірки у вигляді сітки для формування кросворду.

Серед онлайн-генераторів кросвордів можна звернути увагу на наступні: «Розвиток дитини» (<https://childdevelop.com.ua/generator/letters/cross.html>), Flippity Crossword Puzzle (<https://flippity.net/>), Crossword Labs (<https://crosswordlabs.com/>), LearningApps.org (<https://learningapps.org/>), Crossword Puzzle Maker (<https://interacty.me/products/crossword-puzzle>), Wordwall (<https://wordwall.net/uk>). Інтерфейс та інструментарій цих генераторів зрозумілий як для молодших учнів, так й для старших, мають можливості для вбудовування на різні платформи навчання, працездатні на будь-яких гаджетах.

Зазначені генератори кросвордів було використано для розробки інтерактивних вправ «Кросворди» для вивчення змістовної лінії «Апаратна складова комп'ютера» у шкільному курсі інформатики.

За допомогою ресурсів «Розвиток дитини» генератор складає кросворди для друку. Генератор Flippity Crossword Puzzle пропонує автоматично скласти різні варіанти кросвордів за одним переліком слів, що зручно для вчителя у межах одного набору слів отримати безліч варіантів завдань.

Аналогічним до попереднього, генератором кросвордів є Crossword Labs, який також з одного набору слів автоматично згенерує кросворди із різними варіантами розташування питань. Зазначимо, що Crossword Labs коректно працює на планшетах і телефонах, дозволяє розгадувати онлайн одноосібно або спільно групою, є можливість друкувати чи зберігати у вигляді зображення

SVG, у форматах PDF і Microsoft Word, вбудувати на власні сайти і блоги.

Ресурс LearningApps.org є більш відомим серед платформ, які активно використовуються у навчальній діяльності. Генератор кросвордів цього ресурсу дозволяє створювати інтерактивні онлайн кросворди з широкими можливостями налаштування параметрів, створення різних довідок і підказок, завантаження фонового малюнку певного розміру. Для кожного окремого питання кросворду надається можливість задати різний формат представлення (рис. 1): текстовий для читання або озвучування питання на вказаній мові (нажаль, відсутня українська мова для озвучування), у вигляді аудіофайлу, зображення або відео, які можна редагувати.

На англomовному ресурсі Interacty конструктор кросвордів Crossword Puzzle Maker (рис. 2) дозволяє створювати яскраві кросворди українською мовою, які можна поширювати або використовувати онлайн, зберігати і роздруковувати у форматі PDF. Налаштування (рис. 3) дозволяють обирати зображення для підкладки, кольорове оформлення для різних елементів кросворду, відокремлювати правильні відповіді, організувати гру проти часу, тощо.

Фонове зображення

Оберіть фонове зображення для кросворду, якщо бажаєте

Питання

Введіть питання для кросворду

Питання:

Відповідь:

Рис. 1. Створення кросворду на платформі LearningApps.org

Рис. 2. Генератор кросвордів на Interacty

Рис. 3. Створення кросворду

За допомогою цього конструктора було розроблено яскраві кросворди на знання основних пристроїв комп'ютера для закріплення та актуалізації знань учнів початкової школи українською мовою, а для учнів середньої та старшої школи було продубльовано англійською мовою.

Звернемо увагу на конструктор кросвордів на платформі Wordwall. Цей генератор було використано для розробки багатьох інтерактивних завдань для навчання, зокрема кросвордів. Ресурс англomовний, але дозволяє швидко створювати україномовні інтерактивні або друковані завдання на основі обраних шаблонів і розробити власний.

Запропонований ресурс виявився простішим за функціональними можливостями створення кросворду, ніж інші розглянуті вище конструктори. Розглянемо переваги цього конструктора кросвордів:

- яскравість представлення кросворду і можливості налаштування параметрів самої організації розгадування кросвордів;
- онлайн розгадування кросворду коректно працює на будь-якому комп'ютерному і мобільному пристрої, на інтерактивній дошці;
- кросворди можна використовувати як додаткових засіб до інтерактивного завдання або як окреме завдання;
- формується рейтингова таблиця учнів-гравців при розв'язуванні будь-якого завдання, не тільки для вікторини чи кросворду.

Розглянемо технологію створення кросворду за допомогою ресурсу Wordwall:

1. Для генерації кросворду необхідно ввести від 2 до 30 ключових слів та відповідні до них підказки. Ключові слова задаються у вигляді тексту, а питання-підказки можуть бути голосовим повідомленням або зображенням.

2. Далі налаштовуються параметри кросворду: тема підкладки або завантаження власного зображення; шрифти тексту; таймер гри; поведінка на помилки; розкладка клавіатури, її автоматичне переключення; налаштування рейтингової таблиці учасників.

Створений кросворд має власне меню, яке надає можливості: «Редагувати вміст» (повернення до редагування, додавання і вилучення ключових слів та підказок), «Вбудувати» (з налаштуванням відповідних параметрів вбудовування кросворду у власний веб-сайт, соцмережі, різні платформи дистанційного навчання), «Задати завдання» (налаштування терміну і параметрів завдання, надання учнями для виконання), «Перейменування» (перейменування кросворду), «QR-код» (оприлюднення за налаштованими параметрами, надання спільного доступу до ресурсу із попереднім налаштуванням вікової групи, предмету, теми, тощо).

У режимі виконання учнями завдання «кросворд» відображаються таймер часу (показання часу, який залишився або пройшов) лічильник зарахованих правильних відповідей, меню роботи з кросвордом. Через меню учні можуть налаштовувати роботу з кросвордом: ввімкнення або вимикання динаміку та інтерактивної клавіатури, налаштування розміру робочого вікна кросворду.

Заповнення учнями кросворду здійснюється поступово за порядком, який самостійно визначає учень. Учень обирає за бажанням ключове слово (рис. 4), яке після уведення зафарбовується випадковим кольором і зараховується до лічильника.

Рис. 4. Скріни екранів проходження кросворду

Висновки. Запропоновані інтерактивні кросворди було впроваджено у навчальну діяльність. Результати впровадження завдань дає змогу зробити висновок, що при вивченні учнями апаратної складової комп'ютера сучасні інтерактивні цифрові технології є потужним засобом навчання, який позначається на зростанні розуміння, знань і вмінь учнів, розвитку інтелектуального та мотиваційного характеру.

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE TASKS "CROSSWORDS" TO PROVIDE TEACHING OF THE CONTENT LINE OF COMPUTER HARDWARE

Veprik S., Cherevichenko A.

Abstract. This article examines digital resources and generators of interactive tasks in the form of crosswords for organizing the education of students of the content line "Computer hardware" in general secondary education institutions.

Keywords: Interactive Task; Crossword; Interactive Crossword; Crossword Generator; Digital Resources.